

ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

АЛХАНОВА МЕРУЕРТ, СУННАТОВА ДИЛЬНАЗ

Студенты-экологи Казахского национального педагогического университета им.Абая

ДЖУСУПОВА ДАРИЯ БЕКАЙДАРОВНА

научный руководитель, доктор биологических наук, профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая
Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация. Статья посвящена анализу экологических проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск. Представлены физико-географические особенности региона, определяющие уязвимость города к техногенному воздействию. Проведен сравнительный анализ превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, выделены основные источники загрязнений и территориальные очаги риска. Рассматриваются последствия загрязнения для окружающей среды и здоровья населения, а также предлагаются направления экологической модернизации.

Ключевые слова: Усть-Каменогорск, атмосферный воздух, загрязнение, ПДК, тяжёлые металлы, экология.

Город Усть-Каменогорск (Өскемен) представляет собой один из важнейших индустриальных, административных и научно-технических центров Восточного Казахстана (рис.1). Его географическое положение, физико-геологическая структура, климатические условия и обилие природных ресурсов предопределили развитие здесь крупной промышленности, ориентированной как на внутренний, так и на международный рынок. Однако эти же факторы делают город зоной с высокой экологической уязвимостью, особенно по параметру загрязнённости атмосферного воздуха.

Рисунок 1. Схема города Усть-Каменогорск с обозначением промышленных, жилых и рекреационных зон.

Усть-Каменогорск располагается в котловинном понижении между отрогами хребтов Рудного Алтая, где циркуляция воздушных масс крайне затруднена. В таких условиях вредные выбросы от промышленных объектов накапливаются в нижнем слое атмосферы, особенно в безветренные и зимние периоды. Эти особенности физико-географического положения играют решающую роль в формировании зоны экологического риска.

С точки зрения геологической структуры, регион характеризуется высоким уровнем тектонической активности и разнообразием горных пород, в том числе метаморфических и магматических, что обусловило наличие рудных залежей.

Климат города резко континентальный, с выраженной сезонной амплитудой температур: зима продолжительная, холодная, со средними температурами января $-16...-20$ °С; лето тёплое и сухое, средняя температура июля $+20...+24$ °С. Сумма активных температур позволяет вести круглогодичную хозяйственную деятельность, однако агроклиматические ресурсы ограничены коротким вегетационным периодом. Преобладающие ветры северо-западного и юго-восточного направления в сочетании с низкой скоростью воздушных потоков способствуют концентрации загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы [2].

Гидрография региона представлена крупной трансграничной рекой Иртыш и её притоком Ульбой, а также системой озёр и подземных вод, часть которых имеет промышленное значение. Иртыш является не только водным ресурсом, но и объектом транспортной, гидроэнергетической и экологической значимости. Вдоль его берегов расположены ключевые промышленные предприятия, в том числе объекты химической, металлургической и энергетической отраслей.

Почвенный покров города и его окрестностей сформирован преимущественно каштановыми и тёмно-каштановыми почвами, местами переходящими в солонцы. Из-за высокого уровня промышленной нагрузки, особенно вблизи предприятий I и II класса опасности, в почвах зафиксированы повышенные концентрации тяжёлых металлов (цинк, свинец, кадмий), что создаёт угрозу для агроэкосистем и здоровья населения. Геоботанически район относится к степной зоне с элементами лесостепной растительности, однако антропогенная трансформация ландшафтов привела к существенному сокращению естественной флоры [3].

Город исторически развивался как промышленный центр. Здесь сосредоточены предприятия I и II классов экологической опасности, включая АО «Казцинк», ТЭЦ Усть-Каменогорска, ТОО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Азия Авто» и ТОО «Востокэнерго» (рис.2). Деятельность этих объектов сопровождается выбросами диоксида серы, оксидов азота, формальдегида, тяжёлых металлов и взвешенных частиц PM10 и PM2.5. Наиболее крупные и опасные выбросы зафиксированы на участках, прилегающих к промышленным зонам и в центральной части города, где плотность населения наиболее высока.

Рисунок 2. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это норматив, отражающий максимально допустимую концентрацию вредного вещества в воздухе, при длительном вдыхании которого у человека не возникает патологических изменений. Существует два вида ПДК: среднесуточная (ПДКс.с.) и максимально разовая (ПДКм.р.). Анализ этих показателей позволяет оценить уровень экологической безопасности городской среды.

К числу основных загрязнителей атмосферного воздуха в промышленных центрах относятся оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы PM2.5 и PM10, формальдегид, хлор, аммиак, сероводород и другие. Их наличие в атмосфере связано с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, а также с частным печным отоплением.

Анализ показателей атмосферного загрязнения за 2021 и 2024 годы выявил стойкое превышение нормативных значений по ряду веществ. Например, по сероводороду (H₂S) превышения достигают 2,1 ПДКс.с., а максимально разовое значение доходит до 4,2 ПДКм.р. Диоксид серы (SO₂) фиксируется до 3,1 ПДКм.р., а среднегодовые значения PM10 и PM2.5 превышают норму в 2–2,5 раза. Особую опасность представляет формальдегид, превышающий ПДК до 6,5 раз, что связано с выбросами от ТОО «Азия Авто» и другими производствами.

Согласно статистическим данным, наибольшая нагрузка на воздушный бассейн приходится на энергетические и металлургические предприятия. ТЭЦ Усть-Каменогорска вносит до 45% всех выбросов диоксида серы и 40% — по PM10. АО «Казцинк» даёт до 35% выбросов SO_x и 25% NO_x, а также выбрасывает значительное количество пыли и тяжёлых металлов, несмотря на наличие фильтрационных установок. При этом не все предприятия обеспечены очистными сооружениями: так, ТОО «Азия Авто» вовсе не имеет таких систем и выделяет в атмосферу опасные концентрации формальдегида и СО.

Пространственное распределение загрязнителей в пределах города позволяет выявить зоны с повышенной экологической нагрузкой. Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в северо-западной и центральной частях городской территории, прилегающих к крупным промышленным объектам, где концентрации формальдегида, диоксида серы и взвешенных частиц стабильно превышают предельно допустимые значения. Территории, в

которых сочетается высокая плотность застройки с низкой степенью вентиляции, чаще подвержены накоплению загрязняющих веществ. Даже в жилых микрорайонах, удалённых от непосредственных источников выбросов, фиксируются превышения по PM_{2.5} и NO₂, что связано с общей циркуляцией загрязнённого воздуха, а также с выбросами автотранспорта и индивидуального отопления. Такие данные подчёркивают необходимость территориально-дифференцированного подхода к экологическому мониторингу и управлению качеством воздуха.

Причинами столь неблагоприятной ситуации являются не только индустриальная структура экономики, но и топография города. Замкнутая котловина, слабая вентиляция, температурные инверсии в зимние месяцы и высокая плотность застройки создают условия для устойчивого загрязнения. В Усть-Каменогорске ежегодно фиксируется более 100 дней с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных примесей.

Подобная экологическая обстановка оказывает существенное влияние на здоровье населения. Наиболее уязвимыми являются дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Повышенный уровень PM_{2.5} и формальдегида ассоциирован с ростом заболеваемости астмой, хроническим бронхитом и кардиореспираторными патологиями. Хроническое воздействие диоксида серы и сероводорода также неблагоприятно сказывается на функциях печени, сердца и центральной нервной системы.

В рамках стратегии экологической безопасности города необходимо не только контролировать выбросы, но и активно внедрять экологические инновации. Это включает переход на безотходные технологии, модернизацию очистных сооружений, экологизацию транспорта, а также развитие систем мониторинга воздуха с автоматизированной передачей данных. Важную роль должна играть природоохранная политика, интеграция науки в процессы принятия решений и участие гражданского общества.

Важно усилить мониторинг, внедрить более жёсткие нормы выбросов и обеспечить экологическую модернизацию промышленности. Также необходимо развитие «зелёных» зон, особенно вблизи жилых массивов. Образовательные и информационные кампании среди населения помогут уменьшить бытовое загрязнение.

Таким образом, проблема загрязнения воздушного бассейна Усть-Каменогорска требует системного подхода, в основе которого — сочетание научного анализа, технических решений и политической воли. Без чётких, жёстких и своевременных экологических мер невозможно обеспечить устойчивое развитие города и защиту здоровья его жителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2018 год. – Нур-Султан : Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, 2019. – 494 с.
2. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2011–2014 годы. – Нур-Султан : Министерство энергетики РК, 2015. – 214 с.
3. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2016 год. – Нур-Султан : Министерство энергетики РК, 2017. – 467 с.
4. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан за 2009 год / РГП «КазНИИЭК». – Алматы : КазНИИЭК, 2010. – 253 с.